

ENTREVISTA

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO: COMO A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES TRANSFORMA A SALA DE AULA

EDUCATION AND TRAINING: HOW TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT
TRANSFORMS THE CLASSROOM.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN: CÓMO LA CAPACITACIÓN DE LOS PROFESORES
TRANSFORMA EL AULA.

 DOI: 10.5281/zenodo.14060414

Autora Tatiane Dantas Martins Robles

Mestra em Educação Universitária e Gestão Educativa.

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7730066492242598>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5136-3647> no Peru.

contato.tatianedantas@gmail.com

RESUMO

No dia 31 de julho de 2024, realizamos uma entrevista com a Mestra Simone Mitma de Menezes da Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A professora, especialista em português e espanhol, compartilhou sua visão sobre a importância da capacitação de professores e como essa formação contínua pode transformar a prática docente e a dinâmica da sala de aula.

Durante a entrevista, a professora Mitma de Menezes discutiu como a formação de professores é essencial para a melhoria da qualidade da educação. Ela destacou os benefícios da atualização constante dos métodos pedagógicos e das práticas educacionais, que são fundamentais para atender às necessidades diversificadas dos

alunos. Além disso, a professora abordou como a capacitação contribui para o desenvolvimento profissional dos educadores, ajudando-os a implementar estratégias inovadoras e a utilizar tecnologias educacionais de forma eficaz.

A entrevista proporcionou uma compreensão sobre como a formação contínua pode impactar positivamente o ensino e o aprendizado, evidenciando a necessidade de investimentos em programas de desenvolvimento profissional para garantir que os professores estejam bem preparados para enfrentar os desafios contemporâneos na educação.

Palavras-chave: Entrevista. Capacitação. Educação.

ABSTRACT

On July 31, 2024, we conducted an interview with Master Simone Mitma de Menezes from the National University of San Marcos. The professor, a specialist in Portuguese and Spanish, shared her insights on the importance of teacher professional development and how continuous training can transform teaching practices and classroom dynamics.

During the interview, Professor Mitma de Menezes discussed how teacher training is essential for improving the quality of education. She highlighted the benefits of constantly updating pedagogical methods and educational practices, which are crucial for meeting the diverse needs of students. Additionally, she addressed how professional development contributes to educators' growth, helping them implement innovative strategies and effectively use educational technologies.

The interview provided an in-depth understanding of how ongoing training can positively impact teaching and learning, highlighting the need for investment in professional development programs to ensure that teachers are well-prepared to tackle contemporary challenges in education.

Keywords: Interview. Training. Education.

RESUMEN

El 31 de julio de 2024, realizamos una entrevista con la Maestra Simone Mitma de Menezes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La profesora, especialista en portugués y español, compartió su visión sobre la importancia de la capacitación

de profesores y cómo esta formación continua puede transformar la práctica docente y la dinámica del aula.

Durante la entrevista, la profesora Mitma de Menezes discutió cómo la formación de profesores es esencial para la mejora de la calidad de la educación. Destacó los beneficios de la actualización constante de los métodos pedagógicos y de las prácticas educativas, que son fundamentales para atender las necesidades diversificadas de los estudiantes. Además, la profesora abordó cómo la capacitación contribuye al desarrollo profesional de los educadores, ayudándolos a implementar estrategias innovadoras y a utilizar tecnologías educativas de manera eficaz.

La entrevista proporcionó una comprensión profunda sobre cómo la formación continua puede impactar positivamente en la enseñanza y el aprendizaje, evidenciando la necesidad de invertir en programas de desarrollo profesional para asegurar que los profesores estén bien preparados para enfrentar los desafíos contemporáneos en la educación.

Palabras clave: Entrevista. Capacitación. Educación.

APRESENTAÇÃO

No dia 31 de julho de 2024, realizamos uma entrevista online com a professora Simone de Meneses Mitma, docente de português e cultura Brasileira em Lima, no Peru. A professora compartilhou conosco sua valiosa experiência e visão no campo da educação atual. Com uma trajetória notável em sala de aula em ambos países, ela detalhou os desafios diários que enfrenta e as estratégias eficazes que adota para superar as dificuldades encontradas no ambiente de ensino.

Durante nossa conversa, a professora destacou a importância que os professores tenham capacitações para que possam implementar metodologias ativas que ajudem aos estudantes terem uma melhor forma de aprender, para os autores Maurice Tardif e Claude Lessard discutem a docência como uma profissão de interações humanas, enfatizando que essas interações são fundamentais para a transformação das práticas e da identidade profissional dos professores. Eles ressaltam a importância do conhecimento coletivo e público no desenvolvimento profissional docente. No contexto do ensino de português como língua estrangeira é

de suma importância haver capacitações contínuas, já que alguns profissionais não são da área, segundo o Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 2024 declarou que formar professores de português como língua estrangeira requer uma abordagem multifacetada que integra conhecimentos científicos e didáticos específicos para atender às necessidades variadas dos alunos", nesse contexto convidamos a professora Mitma, para que faça uma breve abordagem sobre o tema.

Figura 1-Simone Mitma

Fonte: Acervo pessoal da entrevistada

Diante do contexto do espaço geográfico, a entrevista foi realizada de forma online às 19 horas do dia 31 de julho de 2024. A entrevista, que teve duração média de quarenta minutos, foi única, textualizada e validada para garantir a precisão e relevância das informações compartilhadas.

ENTREVISTA

1. Como a formação contínua de professores contribui para a melhoria da qualidade da educação?

Simone Mitma: Por meio de uma formação contínua, o professor adquire um maior conjunto de ferramentas para atuar de forma efetiva na prática docente.

Da mesma forma permite compreender melhor as necessidades dos alunos e buscar estratégias de ensino que facilitem a aprendizagem.

2. Quais são os principais desafios enfrentados pelos professores ao tentar implementar novas metodologias e práticas pedagógicas em sala de aula?

Simone Mitma: quando a própria instituição onde o professor trabalha não está aberta a tentar novas metodologias e práticas pedagógicas, isso pode representar um grande desafio para o professor, pois é fundamental o apoio da instituição para a prática docente.

3. Pode compartilhar exemplos de como a formação de professores ajudou a transformar a prática docente e a dinâmica da sala de aula?

Simone Mitma: A formação de professores, no meu caso na área de PLE, me permitiu, por exemplo, ter uma visão mais crítica em relação ao livro didático. Antes eu seguia à risca tudo o que o manual do livro propunha, sem perceber claramente o que de fato seria fundamental para facilitar a aprendizagem em sala de aula.

4. Como a utilização de tecnologias educacionais pode ser integrada eficazmente na capacitação de professores e no processo de ensino?

Simone Mitma:

Primeiro os professores devem aprender como manipular essas tecnologias que hoje se apresentam pelas diversas plataformas para criação de jogos e organização de informações. Depois os professores devem saber inserir esse saber de forma estratégica em seu plano de aula, a fim de que os alunos possam aproveitar de forma efetiva para a aprendizagem de determinado conteúdo.

5. Qual é o impacto da formação contínua na motivação e no desenvolvimento profissional dos professores?

Simone Mitma:

Sem dúvida o impacto é bastante positivo, pois permite ao professor ter uma maior segurança em sua prática de ensino. Gatti (2013) discute a importância da capacitação de professores, destacando que a formação contínua é essencial para enfrentar os desafios da sala de aula e melhorar a qualidade do ensino. Ela ressalta que "o docente da educação básica merece uma atenção maior de conselheiros de educação, gestores, coordenadores de curso e professores do ensino superior no que se refere à sua iniciação formativa". Essa referência aborda como a capacitação e formação contínua dos professores são cruciais para a transformação e melhoria das práticas pedagógicas, o que se aplica diretamente ao ensino de Português como língua estrangeira

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de expressar nosso mais sincero agradecimento à Mestra Simone de Meneses Mitma pela sua participação na entrevista realizada no dia 31 de julho de 2024. Sua disposição em compartilhar seu conhecimento e experiência foi extremamente valiosa.

Apreciamos profundamente suas contribuições sobre a importância da capacitação contínua de professores e como essa formação pode transformar a prática docente e a dinâmica da sala de aula. Suas observações sobre a atualização das metodologias pedagógicas, a integração de tecnologias educacionais e o impacto da formação contínua no desenvolvimento profissional dos educadores proporcionaram uma visão enriquecedora e essencial para a discussão sobre a melhoria da qualidade da educação.

Seu envolvimento e suas perspectivas são fundamentais para avançarmos na compreensão dos desafios e oportunidades na educação. Agradecemos novamente pelo tempo dedicado e pela clareza com que abordou os temas discutidos. Suas

contribuições certamente ajudarão a promover um diálogo mais profundo e informativo sobre a capacitação de professores.

REFERÊNCIAS

INSTITUTO DE CULTURA E LÍNGUA PORTUGUESA. Curso de Formação de Professores PLE. Lisboa: Universidade de Lisboa, 2024. Disponível em: <https://www.iclp.letras.ulisboa.pt>. Acesso em: 31 jul. 2024.

GONÇALVES, Luis. Ensino de gramática na aula de português como língua estrangeira: opções para o ensino diversificado. In: VASCONCELOS, Silvia Ines Coneglian Carrilho de (org.). Práticas Pedagógicas e material didático no ensino de português como língua não materna. São Carlos: Pedro & João Editores, 2019. p. 125-141.

SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY ONLINE. Formar Professores de Português Língua Estrangeira e Segunda Língua em Universidades Públicas Brasileiras: Gestos e Políticas. São Paulo: SciELO, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br>. Acesso em: 31 jul. 2024.

TARDIF, Maurice; LESSARD, Claude. *O trabalho docente: elementos para uma teoria da docência como profissão de interações humanas*. 9. ed., Petrópolis: Editora Vozes, 2014.

SOBRE A AUTORA

Tatiane Dantas

Tatiane Dantas Martins Robles. Docente da Universidad Pontificia Católica del Perú (PUCP). Mestra em Docência Universitária e Gestão educativa pela Universidad Tecnológica del Perú (UTP). Contribuição de autoria: realização e transcrição literal da entrevista e revisão textual.

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7730066492242598>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5136-3647>